

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАУКИ І ТЕХНОЛОГІЙ**

**ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА
КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ І МОЛОДИХ УЧЕНИХ
“НАУКА І СТАЛИЙ РОЗВИТОК ТРАНСПОРТУ 2025”
27 листопада 2025 року**

ЗБІРНИК ТЕЗ

Том III

Дніпро
2025

Наука і сталий розвиток транспорту 2025. Т.Ш: зб. тез доп. Всеукр. наук.-техн. конф. студентів і молодих учених, Дніпро, 27 листоп. 2025р.-Дніпро: УДУНТ, 2025- с.307

У збірнику наводяться тези доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів і молодих учених «Наука і сталий розвиток транспорту 2025», в яких розглянуті питання раціонального використання енергетичних ресурсів, створення нових та удосконалення існуючих технологічних процесів, вирішення екологічних та економічних проблем сучасного виробництва для забезпечення конкурентоспроможності продукції на світовому ринку.

Матеріали, що містяться у III томі, висвітлюють результати досліджень та розробки з менеджменту, енергетики та електромеханіки, захисту довкілля, якості, технічного регулювання та метрології. Висвітлюються також результати досліджень з фундаментальних наук (математики, фізики, хімії) та гуманітарних дисциплін.

Організаційний комітет конференції:

Голова: д.т.н., професор Пройдак Ю.С.- проректор з наукової роботи УДУНТ

Члени організаційного комітету:

к.т.н., доцент Пуларія А.Л.
к.т.н., доцент Сковрон І.Я.
к.т.н., доцент Громова О. В.
к.т.н., доцент Горячкін. В. М.
д.т.н., професор Дейнеко Л. М.
д.т.н., професор Білодіденко С.В.
к.т.н., доцент Куроп'ятник О.С.
д.е.н., професор Чаркіна. Т. Ю.
к.т.н., професор Козенков Д.Є.
к.т.н., доцент Бондар.О. І.
к.х.н., доцент Тарасова Л.Д.
д.т.н., професор Должанський А.М.
к.т.н., доцент Сорока М.Л.
к.філол.н., доцент Мунтян А.О.
Бібліотекар 1 категорії Мартинова Л.З.

- курсантів-жінок в умовах дії правового режиму воєнного стану» (кер.ст. викл. Сокол О.В.)
- 30 Михальчук К.О. (ПБ 2312) «Щодо проблем розвитку загальної витривалості у курсантів-першокурсників на заняттях з фізичного виховання» (кер. ст. викл. Сокол О.В.) 294
- 31 Бабак В.В. (МЕ03-22-1) "Використання засобів легкої атлетики для формування фізкультурно-оздоровчої компетентності" (кер. ст. викл. Дзюбенко М.І.) 295
- 32 Батеженко А. О. (ФК01-23) "Методика та планування процесу фізичного виховання та спорту у сучасних умовах" (кер. доц. Чекмарьова Н.Г.) 296
- 33 Васюк Я. С. (АП01-22) "Ходьба найдоступніший вид фізичного навантаження" (кер. ст. викл. Матлахов М. В.) 296
- 34 Григоренко К.С. (МБ01-23Т) "Здоровий спосіб життя і можливості його формування засобами студентського спорту" (кер. доц. Хаджинов В.А.) 297
- 35 Григоренко К.С. (МБ01-23Т) "Особливості професійно-прикладної і психофізичної підготовленості працівників розумової праці" (кер. доц. Хаджинов В.А.) 297
- 36 Мура Я. М. (МН01-24) "Адаптивне фізичне виховання, як важливий напрям системи фізичного виховання" (кер. доц. Чернявська О.А.) 299
- 37 Ніколаєв О.О., (ЕО01-23) "Здоровий спосіб життя студентської молоді" (кер. ст. викл. Максимов А. В.) 299
- 38 Чистякова Є.М., (СТ01-25М) "Фізичне виховання студентів у закладах вищої освіти" (кер. доц. Чекмарьова Н.Г.) 300
- 39 Усова А. В.(Арх 23-4п) «Історія спортивних споруд» (кер. доц. Шиян В.М.) 301
- 40 Бабенко Ю. М. (Арх 25-4п) «Вплив пандемії covid-19 на фізичний стан студентів ННІ ПДАБА УДУНТ» (кер.доц. Сологубова С.В) 302
- 41 Кулякіна К. Ю. (МАГ 25) «Фізична реабілітація студентів із вегетосудинною дистонією засобами оздоровчої фізичної культури» (кер. доц. Шиян В.М.) 304

психологічної реабілітації. Їх проектування потребує врахування сучасних соціальних змін, тенденцій урбанізації, демографічної динаміки та технологічного прогресу. Таким чином, створення стійкої спортивної інфраструктури має відбуватися на основі аналізу суспільних процесів та передбачати можливість інтеграції в структуру міста [2].

Водночас у сучасному проектуванні важливе місце займають принципи енергоефективності, екологічної стійкості та інклюзивності. Б. Панасенко та С. Сологубова (2025) зазначають, що ефективність спортивних будівель визначається гармонійним поєднанням архітектурних та конструктивних рішень із потребами користувачів, що забезпечує їхню довговічність і багатофункціональність [4]. Це створює умови для формування не лише фізкультурних, але й соціальних центрів, які сприяють укріпленню здоров'я та розвитку громади.

Отже, історія спортивної архітектури демонструє, що спортивні споруди постійно еволюціонували відповідно до соціальних і культурних потреб. У давньогрецький період спорт мав сакральну-суспільну значення, у римський — видовищне та політичне, у середньовіччі — переважно військове, а з XIX століття — освітнє та культурно-виховне. Сьогодні ж спортивні комплекси є багатофункціональними об'єктами, що виконують одночасно спортивні, рекреаційні та соціально-реабілітаційні функції.

Таким чином, розвиток спортивних споруд є багатомісним процесом, що відображає зміну суспільних цінностей і технологічних можливостей. Від стадіонів Давньої Греції до сучасних спортивно-рекреаційних комплексів архітектурні рішення завжди були відповіддю на актуальні виклики часу. Сучасні спортивні споруди мають проектуватися з урахуванням принципів адаптивності, інклюзивності та стійкості, інтегруючись у структуру міста як простори здоров'я, соціальної підтримки та культурного розвитку. Їхня роль виходить далеко за межі фізичної активності, адже вони стають ключовими елементами формування міського середовища та зміцнення суспільної єдності.

Список використаної літератури

1. Зарваницький М. М. Особливості формування архітектури сучасних спортивних комплексів // Магістерська робота. Кафедра архітектури. – Дубляни, Львівський НУП. – 2024. – 65 с.
2. Кригіна А., Антонюк Д. Сучасні тенденції формування спортивно-рекреаційних комплексів // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – 2024. – Вип. 69 (черв.). – С. 270–281. – DOI: 10.32347/2077-3455.2024.69.270-281.
3. Спортивні споруди стародавньої Греції // StudFiles [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://search.app/8hv9SruPVewqRasy9> (дата звернення: 25.09.2025).
4. Панасенко Б. Р., Сологубова С. В. Особливості побудови спортивних будівель // Матеріали VI наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і мол. вчених (Дніпро, 17 квіт. 2025 р.) : зб. тез / ред.: К. Сухий, В. Данішевський, Ю. Проїдак, М. Савицький. – Дніпро : УДУНТ, ННІ «ПДАБА», 2025. – С. 302–303. – DOI: 10.30838/PSACEA.978-966-3232-53. – (Електрон. вид.) – URL: <https://publish.pdaba.edu.ua/catalog/view/834/1314/9831> (дата звернення: 25.09.2025).

ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ COVID-19 НА ФІЗИЧНИЙ СТАН СТУДЕНТІВ ННІ ПДАБА УДУНТ

Бабенко Ю. М., керівник доц. Сологубова С.В.

Український державний університет науки і технологій

Пандемія COVID-19 істотно трансформувала систему фізичного виховання у закладах вищої освіти, особливо технічного профілю, де низький рівень рухової

активності студентів поєднався з обмеженнями карантинного періоду.

Аналіз наукових досліджень свідчить, що пандемія COVID-19 виступила катализатором поглиблення вже наявних проблем щодо фізичної підготовленості студентів. Дослідження українських авторів дають можливість простежити як допандемічний стан, так і перші реакції системи фізичного виховання на карантинні обмеження, а також зробити висновки щодо необхідних коригувальних заходів [1-5].

Допандемічну базу для оцінки фізичного рівня студентів ННІ ПДАБА забезпечують роботи, в яких описано морфо-функціональні показники та рівень фізичної підготовленості студенток технічних закладів. Так, С.В. Сологубова, В.М. Шиян, О.Г. Лахно та співавтори (2020) представили порівняльний аналіз морфо-функціонального стану та фізичної підготовленості студентів, що дозволяє виділити вихідний рівень фізичного стану як відправну точку для оцінки змін у період карантину [1]. Аналогічно, S. Solohubova, O. Lakhno, V. Shyyan, O. Shyyan (2020) у журналі *Teoriâ ta Metodika Fizičnogo Vihovannâ* підкреслюють, що студенти ННІ ПДАБА характеризуються більш низьким рівнем фізичної активності порівняно з іншими групами студентської молоді, що створює сприятливі умови для посилення негативного впливу в умовах карантинних обмежень [5].

Безпосередній вплив карантинних обмежень на фізичний стан студентів досліджено в роботах, присвячених дистанційним формам занять. Зокрема, С.В. Сологубова, В.М. Шиян, О.Г. Лахно, І.А. Швець та Д.Д. Гірка (2020) проаналізували результати дистанційних фітнес-занять під час карантину та відзначили, що онлайн-формат дозволив певною мірою підтримувати рухову активність студенток ННІ ПДАБА, проте ефективність таких занять була обмеженою через відсутність повноцінної матеріально-технічної бази, контролю за інтенсивністю та мотиваційних чинників [2]. Отже, дистанційні заняття у ННІ ПДАБА виступили як компенсаторний, але не еквівалентний заміник аудиторного фізичного виховання.

Міжнародна перспектива, представлена G. Griban та співавт. (2021), підтверджує загальносвітові тенденції: у першокурсниць після початку пандемії спостерігалось зниження функціональних показників та загального рівня фізичної підготовленості. Ця праця посилює аргументацію про те, що негативні зміни є не локальним явищем та мають системний характер [4].

Монографічний розділ, де розглядається обґрунтування додаткових занять для студенток із низькою фізичною підготовкою (С.В. Сологубова, В.М. Шиян, О.В. Шиян, О.Г. Лахно, 2020), набуває підвищеної актуальності у контексті пандемії: автори доводять необхідність додаткових занять для груп ризику, що співпадає з висновками емпіричних досліджень про недостатню компенсаторну спроможність дистанційних форм [3].

Синтезовані дані дозволяють виділити наступні ключові положення:

- вихідні допандемічні показники студентів технічних спеціальностей були нижчими від середніх, що створило вразливий фон для подальшого погіршення;
- карантинні обмеження призвели до зниження фізичної активності та функціональних показників;
- дистанційні програми фізичного виховання частково зменшували втрати, але не відновлювали повною мірою попередній рівень фізичної підготовленості через обмеження контролю, мотивації та матеріально-технічні фактори;
- існує нагальна потреба в розробці адаптивних навчальних програм і додаткових реабілітаційно-профілактичних заходів для студентів з низьким рівнем фізичної підготовки.

Водночас у проаналізованих джерелах простежуються методологічні та прикладні прогалини, такі як: обмежена кількість експериментальних досліджень, що

відслідковують довгострокові наслідки карантину; недостатній опис мотиваційних та поведінкових компонентів, які впливають на ефективність дистанційних занять; брак програм відновлення фізичної форми з урахуванням ресурсів технічних ЗВО.

Усе це визначає **напря́м подальших досліджень**: впровадження експериментальних програм адаптованих до дистанційних/змішаних форм занять та оцінка їх ефективності за допомогою стандартизованих тестів.

Отже, на підставі огляду літератури можна зробити **висновок**, що пандемія COVID-19 спричинила помітне погіршення фізичного стану студентів ЗВО технічного профілю; а існуючі дистанційні моделі частково мінімізують негатив, але потребують цілеспрямованої модернізації та підтримки додатковими заходами реабілітаційного та мотиваційного характеру.

Список використаної літератури

1. Сологубова С. В., Шиян В. М., Лахно О. Г., Челноков О. В., Молчанов Є. В. Порівняльний аналіз показників морфо-функціонального стану та фізичної підготовленості студентів // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – 2020. – № 3 (264–265). – С. 89–99. – DOI: <https://doi.org/10.30838/J.BPSACEA.2312.070720.101.646>.
2. Сологубова С. В., Шиян В. М., Лахно О. Г., Швець І. А., Гірка Д. Д. Вплив дистанційних занять з фітнесу в період карантину на фізичний стан студенток закладу вищої освіти технічного профілю // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – 2020. – № 6 (271–272). – С. 139–147. – DOI: 10.30838/J.BPSACEA.2312.241120.139.709.
3. Сологубова С. В., Шиян В. М., Шиян О. В., Лахно О. Г. Обґрунтування необхідності додаткових занять з фізичного виховання для студенток ЗВО технічного профілю з низьким рівнем фізичної підготовленості // Фізичне виховання: проблеми та перспективи : наукове видання : колективна монографія / за заг. ред. Г. П. Грибана. – Житомир : Рута, 2020. – С. 384.
4. Griban G., Onishchuk L., Solohubova S., Tkachenko P., Oleniev D., Semeniv B., Myatiga O., Kanishcheva O. Physical state assessment of the first-year female students of higher education institutions // Wiadomości Lekarskie. – 2021. – Т. 74, № 6. – С. 1457–1462. – DOI: 10.36740/WLek202106131. – URL: <https://wiadlek.pl/wp-content/uploads/archive/2021/WLek202106131.pdf>.
5. Solohubova S., Lakhno O., Shyyan V., Shyyan O. The assessment of physical fitness and morphofunctional state of female first-year students in non-linguistic higher education institutions // Teoriâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ. – 2020. – Т. 20, № 3. – С. 157–164. – DOI: <https://doi.org/10.17309/tmfv.2020.3.05>.

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ СТУДЕНТІВ ІЗ ВЕГЕТО-СУДИННОЮ ДИСТОНІЄЮ ЗАСОБАМИ ОЗДОРОВЧОЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Кулякіна К. Ю., керівник доц. Шиян О.В.

Український державний університет науки і технологій

У сучасних умовах життя, коли більшість молоді перебуває під впливом хронічного психоемоційного напруження, інформаційних перевантажень та гіподинамії, питання підтримання фізичного та психічного здоров'я набуває особливої актуальності. Дефіцит рухової активності, порушення режиму праці та відпочинку, надмірне використання гаджетів та навчальне навантаження призводять до зниження функціональних можливостей організму, розвитку втоми, стресу та вегетативних розладів. Одним із найпоширеніших функціональних порушень у молоді є **вегето-**